

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИДА
ШОЛИ ЕТИШТИРИШ РЕСУРСТЕЖМКОР СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН
ФОЙДАЛАНИШ

¹Қурбанбаев Сагит Ережепович, ²Батырбаев Ерлан Бекмаханович

¹Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти Қорақалпоғистон минтақавий
маркази директори, ²Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти таянч
докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933077>

Аннотация. Қорақалпоғистон Республикасининг сув ресурслари тақчиллиги ва тупроқ-иқлим шароитларида шоли етиштиришда томчилатиб суғориш технологияларини қўллаш асосида илмий тадқиқотлари олиб борилди.

Калим сўзлар: шўрланиш, тупроқ, суғориш, томчилатиб суғориш, ўсиш, ривожланиш, шоли, нав, усул, сув сарфи, меъёр, истеъмол, фенология.

Аннотация. Проведены научные исследования на основе применения технологий капельного орошения при выращивании риса в условиях дефицита водных ресурсов и почвенно-климатических условиях Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: засоление, почва, орошение, капельное орошение, рост, развитие, рис, сорт, способ, водопотребление, норма, расход, фенология.

Abstract. Scientific research was conducted on the basis of the use of drip irrigation technologies in the cultivation of rice in the water resource shortage and soil-climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan.

Keywords: salinity, soil, irrigation, drip irrigation, growth, development, rice, variety, method, water consumption, rate, consumption, phenology

Кириш: Республикада шоли етиштириш, сақлаш, қайта ишлашнинг узлуксиз ва самарали тизимини такомиллаштириш, ички истеъмол бозорини гуруч маҳсулотлари билан барқарор таъминлаш ва экспорт салоҳиятини ошириш, бу борада илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш ҳамда шоли етиштиришда сувни тежайдиган технологияларни кенг қўллашни тақозо этади.

Қорақалпоғистон Республикасининг тупроқ-иқлим шароитларида қишлоқ хўжалиги экинларини, асосан пахтачиликда суғориш техникаси ва технологияларини такомиллаштириш бўйича кўплаб илмий тадқиқот ишлари амалга оширилган. Бироқ сув танқислиги шароитида шоли етиштиришда сувни тежовчи технологияларни ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилмаган. Сўнгги йилларда кузатилаётган глобал иқлим ўзгариши натижасида минтақамизда хусусан республикамизда тез-тез кузатилаётган сув тақчиллиги шароитида шоли етиштириладиган майдонларнинг тобора қисқаришига олиб келмоқда. Шоли етиштиришда аксарият ҳолларда сув тежамкор суғориш технологияларнинг амалиётда синаб кўрилмаганлиги ёки суғориш режими бўйича илмий асосланган тавсияларнинг мавжуд эмаслиги амалиётда шоли етиштиришда сув тежамкор суғориш технологияларининг кенг майдонларда жорий қилишга тўсиқ бўлмоқда. Бугунги кунда республикамиз кенг майдонларда экилаётган районлашган шоли навларининг аксарияти сувга ўта талабчан ҳисобланиб, қурғоқчил шароитларда сув бостиришга нисбатан юқори маҳсулдорликка эга ҳисобланади. Шунинг учун қишлоқ хўжалиги экинлари орасида нисбатан кўп сув талаб қиладиган шоли етиштиришда сувни иқтисод

қилишни таъминловчи самарали сув тежамкор суғориш технологияларини синовдан ўтказиш ўта муҳим ҳисобланади

Материаллар ва услублар: Қорақалпоғистон Республикаси Нукус туманидаги Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш бирлашмасининг тажриба майдонларида шолининг “Гулистон” навида томчилатиб суғориш асосида етиштириш агротехникаси бўйича илмий-тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқотлар 3 вариантта (1 вариант анъанавий бостириб суғориш, 2 вариант кун оралатиб томчилатиб суғориш ва 3 вариант хар куни томчилатиб суғориш) олиб борилди. Тадқиқот объекти тупроғининг механик таркиби ўрта қумоқ, сизот сувлари 2-3 метр, нишаблиги $i=0,001-0,003$ ва томчилатиб суғориш тизими қурилган майдон 0,75 га ни ташкил қилади.

Мазкур томчилатиб суғориш тизимини лойиҳалашда медалли бир бирига уловчи қурилмага эга бўлган магистрал қувурлардан фойдаланилди. Магистрал қувурлар ер устидан монтаж қилишга мўлжалланган. Ер устида жойлашган сув етказиб берувчи магистрал полиэтилен қувури диаметри 110 мм, тақсимловчи қувурларнинг диаметри эса 75 мм ни, томизгичли суғориш шланглари диаметри 17 мм ва ҳар 30 см масофада жойлашган томизгичларнинг сув сарфи 1,6 л/соат ни ташкил қилади. Суғориш шланглари ҳар 0,4 м оралатиб монтаж қилинган. Дала тажрибаларида шолини вариантлар бўйича ўсиб ривожланиш бўйича фенологик кузатулар ва биометрик ўлчовлар, фенологик тупроқ, ўсимлик намуналари таҳлиллари “Ўзбекистонда шоли етиштириш бўйича услубий кўрсатма” сидан ҳамда ГОСТ 32-2001 талаблари бўйича бажарилди. Шоли ҳосилдорлиги бўйича маълумотларнинг статистик таҳлили Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” (1979; 1985) услубномалари асосида аниқланди.

Натижалар ва муҳокамалар: Шоли экилган майдонларда чекларнинг доимий сув билан тўлдирилган шароитдаги бостириб суғориш усулида мавсумий сув сарфи ҳисобий 23000 м³/га тенг бўлади. Бостириб суғориш усулида илдиз қарлами тупроғининг механик таркибига боғлиқ ҳолдаги фильтрацияга йўқотишларни ҳисобга олинса шолининг мавсумий сув сарфи 30 000 м³/га гача етиши мумкин.

Олиб борилаётган дала тажрибаларида шоли етиштиришда сув тежовчи суғориш технологияларини жорий этилган майдонларда биринчи суғориш, яъни шолининг уруғ суви бостириб суғориш усулида амалга оширилди. Шолининг уруғ сувини сув тежовчи суғориш технологиялари орқали амалга ошириш учун суғориш меъёрини ҳисоблашда шолининг суткалик суғориш меъёрларини аниқлаш усулидан фойдаланилди. Шоли етиштиришда сув тежовчи суғориш технологияларини жорий этилган майдонларда шолининг уруғ суви, яъни биринчи суғориш меъёрларини қуйидагит формула ёрдамида ҳисобланди:

$$m_1 = W + 100 \cdot h_1 + E_1 \cdot t_1; \quad (1)$$

Бу ерда: W-биринчи марта бостириб суғориш учун ҳисобланган ҳисобий қатлам тупроғининг тўла нам сифимидан 85% олинади, м³/га; h_1 -сув тежовчи суғориш технологияси орқали суғориш шароити учун ҳисобий қатлам қалинлиги, см; E_1 -шоли экини даласидан бўладиган ўртача ойлик буғланиш миқдори, м³/га; t_1 -суғориш давомийлиги, соат.

Шоли етиштиришда сув тежовчи суғориш технологиялар орқали шолининг суғориш меъёрларини қуйидагит формула ёрдамида ҳисобланди:

$$m_n = (E_n + f_n) \cdot t_n - 10 \cdot P_n; \quad (2)$$

Бу ерда: E_n -суғориш давридаги шоли даласидан бўладиган суткалик буғланиш миқдори (n -суғориш рақами), $m^3/га$; f_n -суғориш даврида даладан бўладиган суткалик фильтрация миқдори, $m^3/га$; t_n -суғориш оралиғи муддати, сутка; P_n -суғориш давридаги атмосфера ёғинлари йиғиндиси, мм/сутка.

Ушбу ифодадан фойдаланилган ҳолда сув тежовчи суғориш технологиялари орқали суғоришда ҳисобий бир марталик суғориш меъёрларни аниқлаб олиш мумкин.

Тажрибаларда шолнинг амалдаги бир марталик ва мавсумий сув истеъмоли меъёрлари ҳамда шолнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари бўйича эришилган натижалар куйида батафсил келтирилган.

Тадқиқотларнинг дастлабки йилида шолнинг вегетация даври давомидаги умумий сув истеъмолини аниқлаш мақсадида олиб борилган кузатув маълумотлари шуни кўрсатадики, сув тежовчи суғориш технологиялари жорий этилган вариантларда тупроқнинг 0-40 см қатламидаги сизот сувларидан ўсимликнинг илдиз қатламига кўтарилган сув миқдори, атмосфера ёғинлари миқдори ва вегетация даври давомида шоли майдонидан буғланиш миқдори ҳисоб-китоб қилиниб, шолнинг ҳисобий мавсумий сув истеъмоли меъёри ҳисобланди. Шолнинг сув истеъмоли меъёрини ҳисоблашнинг климатик, гидрогеологик ва эксплуатацион усуллари мавжуд. Бизнинг тажрибаларимиз учун шолнинг ҳисобий сув истеъмоли меъёрларини аниқлашда климатик усулдан фойдаланилди. Ушбу усул ёрдамида аниқланган шолнинг ҳисобий сув истеъмоли меъёрларига боғлиқ ҳолда тажриба даласидаги суғориш ишлари амалга оширилди.

Тажриба майдонида етиштирилаётган шолнинг дон ҳосилдорлиги кўрсаткичлари

№	1 м ² да туп сони, дона/м ²	1 м ² да мавжуд тупдаги поялар сони, дона/м ²	1 м ² да маҳсулдор поялар сони, дона/м ²	Битта бошоқдаги шоли донининг сони, дона	Шоли поясининг бўйи, см	1 м ² дан олинган поялар боғлами оғирлиги, г	Битта бошоқдаги шоли донининг оғирлиги, г	Бошоқ узунлиги, см	1000 дона шоли донининг оғирлиги, г	Шолнинг биологик ҳосилдорлиги, ц/га
2023-йил										
Шолини анъанавий суғориш усули (1 вариант)										
1	155	211	206	134	86	506	4,61	19	30,8	53,8
Шолини томчилатиб суғориш усули (2-вариант)										
2	142	193	187	123	71	460	2,81	15	26,4	34,7
Шолини томчилатиб суғориш усули (3-вариант)										
3	135	183	177	116	70	435	2,45	14	26,1	40,1

2023-йилда эса тадқиқотлар давомида шолини анъанавий бостириб суғориш усули қўлланилган назорат варианты, яъни 1-вариантларда вегетация даври давомида бир марталик бостириб суғориш меъёри ўртача $1300 m^3/га$ ни, мавсумий суғориш меъёри $22080 m^3/га$ ни ташкил қилди.

Шолини кун оралатиб томчилатиб суғорилган 2-вариантларида бир марталик томчилатиб суғориш меъёри 120-288 м³/га ни, мавсумий суғориш меъёри 12484 м³/га ни, 3-вариантда шоли ҳар куни томчилатиб суғорилган вариантларда бир марталик томчилатиб суғориш меъёри 110-161 м³/га ни, мавсумий суғориш меъёри 14581 м³/га ни ташкил қилди.

№ Вариантлар	Шоли навлари	Шоли навларининг вегетация даври, кун	Суғориш усуллари	Суғоришлар сони	Суғориш (оралиқ)	Экиш олдиан бостириб суғориш меъёри, м ³ /га	Бир марталик суғориш меъёри, м ³ /га	Бир марталик суғориш меъёри, ўртача (м ³ /га)	Суғориш давомийлиги, соат	Мавсумий суғориш меъёри, м ³ /га	Етиштирилган ҳосил, ц/га	1 ц ҳосил етиштириш учун сарфланган сув сарфи, м ³ /ц
2023-йил												
1	Гулистон	90-95	Анъанавий бостириб суғориш усули (Назорат варианты)	15	5	2580	1500-2000	1300	3÷5 сутка	2280	51,4	430
2			Томчилатиб суғориш	43	2		125-300	238	5÷8 соат	12721	37,0	344
3			Томчилатиб суғориш	85	1		110-161	143	3÷6 соат	14581	40,1	364

Тажриба натижаларига асосан 1 ц шоли ҳосили етиштириш учун сарфланган сув миқдори вариантлар бўйича катта фарқ кузатилди. Бунда анъанавий усулда бостириб суғорилган вариантларда 1 ц шоли ҳосили етиштириш учун 430 м³ сув сарфланган бўлса, томчилатиб суғориш вариантларида бу кўрсаткич 360-364 м³ ни ташкил қилди.

Етиштирилган шоли ҳосилдорлиги бўйича олиб борилган кузатув натижаларига кўра анъанавий усулда бостириб суғорилган назорат вариантларида 51,4 ц/га, томчилатиб суғориш вариантларида 34,7 - 40,1 ц/га шоли ҳосили етиштирилди.

Анъанавий бостириб суғориш вариантларига нисбатан томчилатиб суғориш вариантларида 33,9-43,4 фоиз сув иқтисод қилишга эришилди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 02.02.2021 йилдаги ПҚ-4973-сон “Шоли етиштиришни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 12.12.2019 йилдаги 986-сон “Шоличиликни барқарор ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 27.10.2017 йилдаги 876-сон “Давлат эҳтиёжлари учун шоли харид қилишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
4. А.Рамазанов. Рис на засоленных землях низовьев Амударьи. Ташкент-1983. Б. 27-64.
5. В.Т.Лев. Орошения риса в Узбекистане. Тошкент-1984. Б. 39-65.
6. Б.А.Доспехов “Методика полевого опыта” (1979; 1985)
7. Е.В.Величко, Ю.Н.Поляков, В.П.Амелин. “Экономия воды при возделывании риса” Краснодарское книжное издательство 1985. Б. 20-163.
8. Андрушин М.А. Орошение риса. М.: Колос, 1997, Б. 128.
9. ИСМИТИ, “Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразим вилоятининг тупроқ-иқлим шароитларида шоли етиштиришда сувни тежовчи технологияларни ишлаб чиқиш” мавзудаги лойиҳа ҳисоботи, 2023 йил.